

Wie sollte gezielte CO₂-Entnahme politisch gesteuert werden?

15 Leitfragen für die Bewertung von Politikinstrumenten zur Steuerung von CO₂-Entnahmeverfahren und -projekten

Deutschland will bis 2045 treibhausgasneutral und ab 2050 treibhausgasnegativ sein. Dafür müssen sogenannte Restemissionen, die sich gar nicht oder nur schwer vermeiden lassen, durch die gezielte Entnahme von CO₂ aus der Atmosphäre (engl. Carbon Dioxide Removal) ausgeglichen werden. Um der Atmosphäre hinreichend CO₂ zu entnehmen, ist es notwendig CO₂-Entnahmeverfahren und -projekte durch geeignete Politikinstrumente zu steuern – etwa durch Gesetze, Förderprogramme oder Informationskampagnen. Diese Politikinstrumente zu entwickeln und umzusetzen, stellt eine Herausforderung für Entscheidungsträger:innen dar. Helfen kann ihnen dabei unser **Bewertungsrahmen für Politikinstrumente**. Darin schlagen wir **fünfzehn Leitfragen** vor, an denen sich Entscheidungsträger:innen orientieren sollten, wenn sie **Politikinstrumente zur Steuerung, Förderung und Regulierung von gezielter CO₂-Entnahme** entwickeln. Die Leitfragen helfen dabei, verschiedene gesellschaftliche Werte und Ziele in den Entscheidungsprozess miteinzubeziehen und die Entscheidung transparent und nachvollziehbar zu kommunizieren.

Politikinstrumente sind entscheidend für eine schnelle Entwicklung der CO₂-Entnahme in Deutschland, die positive Nebeneffekte generiert und negative Nebeneffekte minimiert.

Wenn Entscheidungsträger:innen planen, wie gezielte CO₂-Entnahme in Deutschland gesteuert werden soll, sollten sie zwei zentrale Ziele verfolgen. Zum einen sollten sie einen **schnellen** Ausbau von CO₂-Entnahmeverfahren und -projekten fördern. Den notwendigen Ausbau von gezielter CO₂-Entnahme in Deutschland allein freiwilligen Initiativen zu überlassen, wäre nicht zielführend. Dies würde vermutlich dazu führen, dass Deutschland der Atmosphäre weniger CO₂ entnehmen würde als notwendig wäre, um das Ziel der Treibhausgasneutralität ab dem Jahr 2045 zu erreichen. Grund hierfür ist unter

anderem, dass private Unternehmen nicht mit hinreichenden Gewinnen aus CO₂-Entnahmeprojekten rechnen, wenn diese nicht staatlich gefördert werden. Zum anderen sollten Politikinstrumente eine Entwicklung von CO₂-Entnahme fördern, die **positive Nebeneffekte generiert und negative Nebeneffekte minimiert**. Um eine schnelle und vorteilhafte Entwicklung von CO₂-Entnahmeverfahren und -projekten zu fördern, können verschiedene Arten von Politikinstrumenten genutzt werden. Zum Beispiel der Handel von CO₂-Entnahmezertifikaten, Richtlinien für den Einsatz von CO₂-Entnahmeverfahren, Subventionen, Steuervorteile, Bieterwettbewerbe, Informationsangebote und vieles mehr.

Mit unserem Bewertungsrahmen kann eine erstrebenswerte Zukunftsvision der CO₂-Entnahme entwickelt werden. Diese Vision kann als Maßstab und Kompass dienen, wenn konkrete Möglichkeiten entwickelt werden, wie CO₂-Entnahme gesteuert werden soll.

Der Bewertungsrahmen für Politikinstrumente kann in verschiedene Phasen des Entscheidungsprozesses integriert werden. In den frühen Phasen der Beratung, Planung und Politikentwicklung kann ein Bewertungsrahmen dabei helfen, umfassende Visionen davon zu entwickeln, wie man die Steuerung von CO₂-Entnahmeverfahren realisieren kann und wie diese aussehen sollte. Diese Visionen dienen dazu, sich bewusst zu machen, in welche Richtung sich Politikinstrumente entwickeln sollten. Sie stellen einen Kompass dar, an dem sich Entscheidungsträger:innen während der Politikentwicklung immer wieder orientieren können. Später, wenn spezifische Politikinstrumente in Betracht gezogen werden, kann derselbe Bewertungsrahmen als Maßstab genutzt werden, um ihre potenziellen Vor- und Nachteile zu bewerten und so einen systematischen Vergleich alternativer Optionen zu ermöglichen.

Wir danken den Partnern des CDR-PoEt Konsortiums für ihren Beitrag und ihre Unterstützung

universität freiburg

Unser Bewertungsrahmen bietet 15 Leitfragen, mit deren Hilfe bewertet werden kann, wie die politische Steuerung von CO₂-Entnahmeverfahren und -projekten aussehen kann und soll.

Die Leitfragen unseres Bewertungsrahmens fragen danach, ob ein Politikinstrument umgesetzt werden **kann** (Machbarkeit des Instruments) und ob es umgesetzt werden **soll** (Wünschbarkeit des Instruments). Ob ein Politikinstrument umgesetzt werden soll, hängt von Wertvorstellungen ab, die sich aus weithin geteilten gesellschaftlichen Zielen, normativen Theorien oder Umfragen zu Vorstellungen einer guten Zukunft ableiten lassen. Die Leitfragen strukturieren verschiedene Werte und leiten so systematisch durch den Entscheidungsprozess. Schlussendlich erlaubt der Bewertungsrahmen, transparent und nachvollziehbar die Entscheidung für oder gegen ein Politikinstrument zu kommunizieren, etwa in folgender Form: "Nachdem wir uns die Leitfrage zur Verteilungsgerechtigkeit gestellt haben, können wir sagen: Weil wir die Wertvorstellung teilen, dass Verursacher:innen höhere Kosten tragen sollten, und wir annehmen, dass dieses Politikinstrument dazu führen wird, dass diejenigen, die mehr CO₂ emittiert haben auch höhere Kosten der CO₂-Entnahme tragen, werden wir dieses Politikinstrument nutzen."

Die Leitfragen sind in sechs Dimensionen gegliedert und befassen sich mit vielfältigen Faktoren, die eine Rolle spielen, wenn Politikinstrumente zur Steuerung von CO₂-Entnahme genutzt werden. Die 15 Leitfragen wurden im Rahmen einer umfassenden Literaturrecherche entwickelt und in einem Stakeholder-Workshop verfeinert, um sicherzustellen, dass sie ein breites Spektrum von Werten, Perspektiven und Prioritäten abdecken.

Politische Entscheidungsträger:innen, Gesetzgeber:innen, Vertreter:innen der Industrie oder der Zivilgesellschaft können diese Fragen nutzen, um Politikinstrumente zu entwickeln, die einer schnellen und vorteilhaften gezielten CO₂-Entnahme dienen.

In Tabelle 1 sind unsere Leitfragen aufgeführt. Sie sind an einigen Stellen offen formuliert, um den Nutzer:innen zu erlauben, verschiedene Werteverständnisse miteinzubeziehen. Zum Beispiel fragt Leitfrage 15, ob die durch das Politikinstrument geschaffene Lastenverteilung mit etablierten Fairnessprinzipien übereinstimmt. Welche Fairnessprinzipien als etabliert anerkannt werden, kann sich zwischen Gruppen unterscheiden. Entscheidungsträger:innen sollten sich daher im Anwendungsfall auf eine gemeinsame Definition einigen.

Dimensionen	Leitfragen
Machbarkeit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kann das Politikinstrument mit den vorhandenen administrativen Ressourcen, wie z. B. einer etablierten bürokratischen Infrastruktur und geschultem Personal, umgesetzt werden? 2. Kann das Politikinstrument mit den vorhandenen finanziellen Ressourcen, wie z.B. dem Bundeshaushalt, umgesetzt werden? 3. Kann das Politikinstrument unter (vollständiger) Wahrung der bestehenden nationalen und internationalen Vereinbarungen und Gesetze umgesetzt werden? 4. Kann das Politikinstrument angesichts des derzeitigen politischen und gesellschaftlichen Klimas umgesetzt werden?
Prozedurale Gerechtigkeit	<ol style="list-style-type: none"> 5. Werden die möglicherweise betroffene Gruppen und ihre Vertreter:innen in den Entscheidungsprozess einbezogen, beispielsweise durch Beteiligungsverfahren? 6. Werden relevante Informationen über den Entscheidungsprozess und seine Ergebnisse für die Beteiligten und die Öffentlichkeit transparent und nachvollziehbar kommuniziert?

<h3>Klima-Effektivität</h3>	<p>7. Wie hoch ist die Nettomenge an Treibhausgasen, die durch die Umsetzung des Politikinstrumentes der Atmosphäre entnommen wird?</p> <p>8. Welche Veränderungen der Landoberfläche und der Vegetationsdecke ergeben sich aus der Umsetzung des Politikinstrumentes und wie beeinflussen diese Veränderungen die lokalen und globalen Temperaturen (beispielsweise durch Veränderungen der Rückstrahlung einfallender Sonnenstrahlung – Albedo genannt)?</p> <p>9. Wie lange dauert es, bis das Politikinstrument wirksam wird und die gewünschte Steuerung der CO₂-Entnahme anhält, und wie passt diese Zeitspanne mit dem prognostizierten Verlauf des Klimawandels zusammen?</p> <p>10. Lassen sich zuverlässige Methoden anwenden, um zu messen und zu validieren, wie sich das Politikinstrument auf die CO₂-Entnahme und Klimaschutz allgemein auswirkt?</p>
<h3>Auswirkungen auf einzelne Menschen und die Gesellschaft</h3>	<p>11. Inwiefern verbessert oder verringert das Politikinstrument die Lebensqualität des Einzelnen, indem es sich beispielsweise auf natürliche, wirtschaftliche oder kulturelle Ressourcen auswirkt, die für ein gutes Leben wichtig sind?</p> <p>12. Wie stärkt oder schwächt das Politikinstrument gesellschaftliche und staatliche Strukturen? Beispielsweise könnten starke, öffentlichkeitswirksame Widerstände gegen das Politikinstrument dessen Umsetzung erschweren und das langfristige Vertrauen der Öffentlichkeit in die Regierung negativ beeinflussen.</p>
<h3>Auswirkungen auf die Natur</h3> <p>(exklusive dem Menschen, siehe 11 und 12)</p>	<p>13. a.) Inwiefern beeinträchtigt das Politikinstrument empfindungsfähige Tiere?</p> <p>b.) Inwiefern beeinträchtigt das Politikinstrument Lebewesen (also Tiere, Pflanzen und Einzeller unabhängig von ihrer Empfindung)?</p> <p>c.) Inwiefern beeinträchtigt das Politikinstrument einzelne Organismen, Arten und ganze Ökosysteme?</p>
<h3>Verhältnis und Verteilung der Auswirkungen</h3>	<p>14. Wie sieht die Kosteneffektivität des Politikinstrumentes im Vergleich zu anderen Politikinstrumenten aus, wenn es darum geht, eine bestimmte Treibhausgasreduktion zu erzielen?</p> <p>15. Wie werden Vor- und Nachteile des Politikinstrumentes auf Länder, Industriesektoren, Einzelpersonen und Generationen verteilt und steht diese Verteilung im Einklang mit (etablierten) Fairnessprinzipien?</p>

Für eine detaillierte Beschreibung des PoEt Bewertungsrahmens siehe "Holland-Cunz, A. & Baatz, C. How to govern carbon dioxide removal: an assessment framework for policy instruments. *Climate Policy*, 1-16 <https://doi.org/10.1080/14693062.2025.2459315>"

Über CDR-PoEt (2021-2025)

Carbon Dioxide Removals - Policies and Ethics (CDR-PoEt) untersucht, wie die Politik durch gezielte Politikinstrumente zu einer effektiven und fairen Umsetzung der CO₂-Entnahme beitragen kann. Die Arbeit basiert auf interdisziplinärer Forschung und Beratungsprozessen mit verschiedenen Interessengruppen. Das Projekt bewertet insbesondere die Machbarkeit („Was können wir aus wirtschaftlicher, soziokultureller und institutioneller Sicht tun?“) und die Wünschbarkeit („Was wollen wir tun?“) von Politikinstrumenten und Methoden zur CO₂-Entnahme in ihren spezifischen Kontexten. Die Ergebnisse bieten eine Grundlage für die Entwicklung politischer Empfehlungen auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene.

 https://twitter.com/CDR_PoEt
 <https://cdrterra.de/en/consortia/cdr-poet>
 <https://www.linkedin.com/company/carbon-dioxide-removal-policies-and-ethics-cdr-poet/>

IMPRESSUM

Redaktionelles Team:
Antonia Holland-Cunz und Christian Baatz
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel,
Boschstraße 1, 24118 Kiel
holland-cunz@philsem.uni-kiel.de

Verfasst im Rahmen des Forschungsprojektes CDRterra

CDR-PoEt Koordination
Malte Winkler, Perspectives Climate Research gGmbH,
winkler@perspectives.cc
Matthias Honegger, Perspectives Climate Research gGmbH,
honegger@perspectives.cc
Esteban Montero, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg,
esteban.montero@waldbau.uni-freiburg.de

Gestaltung und Grafik: Gernot Kropf / April 2025